

УДК 334.346(005):351/354

JEL classification: A 13, E 22, F 02, H 87

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН. ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА**

**INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.
POLITICS OF UZBEKISTAN ON DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE-
ECONOMIC COOPERATION**

©**Мирмунинов М.,**

*Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан, Mirmuminov.m@gmail.com*

©**Mirmuminov M.,**

*Tashkent State University of Economics,
Tashkent, Uzbekistan, Mirmuminov.m@gmail.com*

©**Акбаров Б.,**

*Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан*

©**Akbarov B.,**

*Tashkent State University of Economics,
Tashkent, Uzbekistan*

Аннотация. Статья раскрывает вопросы международных экономических отношений Республики Узбекистан, политику Узбекистана по развитию международного торгового-экономического сотрудничества, а также, экономические отношения Узбекистана и России, экономические отношения со странами Иран и Азербайджан.

Рассматриваются актуальные вопросы экономического роста и распределения по сферам деятельности. В заключении даются рекомендации и

Abstract. The article reveals the question of international economic relations of the Republic of Uzbekistan. The policy of Uzbekistan on the development of international trade and economic cooperation. And also, the economic relations of Uzbekistan and Russia. Economic relations with the countries Iran and Azerbaijan.

Ключевые слова: конкуренция, среда, международные экономические отношения, экономические реформы, структура, торгового-экономического сотрудничества.

Keywords: competition, environment, international economic relations, economic reforms, structure, trade and economic cooperation.

31 августа 1991 года – день официального провозглашения независимости Республики Узбекистан – стал точкой отсчета для полномасштабной интеграции Узбекистана в мировое сообщество.

С обретением независимости Узбекистан вновь получил возможность самостоятельно проводить свою внешнюю политику. В ее основу изначально были заложены такие принципы, как приоритет национально-государственных интересов страны, норм международного права, невмешательство во внутренние дела других государств, решение

всех спорных вопросов мирным путем; всемерный учет взаимных интересов при верховенстве своих национально-государственных интересов, не входить в сферу влияния какой-либо великой державы; установление и развитие как двусторонних, так и многосторонних внешних связей на основе полного доверия, углубления сотрудничества в рамках международных экономических и финансовых организаций.

Республика Узбекистан является членом свыше 100 международных организаций. Среди них такие авторитетные структуры как ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и др. Развивается тесное сотрудничество с Европейским Союзом и НАТО. Установление всесторонних связей с различными странами на принципах равноправного партнерства и взаимного уважения позволяет Узбекистану успешно интегрироваться в систему мирохозяйственных связей, осуществлять активное международное политическое, экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество [1].

Важнейшим приоритетом внешней политики Узбекистана является развитие и укрепление связей и всестороннего сотрудничества с соседними, прежде всего по региону, государствами. Дальнейшее углубление региональной кооперации – важнейшее условие мира, политической и экономической стабильности и процветания в Центральной Азии.

Динамично и последовательно развивая отношения с государствами Запада, Азиатско-тихоокеанского региона, Юго-Восточной и Южной Азии, Узбекистан стремится наполнить их качественно новым содержанием.

На основе подписанного в 1996 году Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским Союзом развивается и укрепляется не только политический диалог, но и торгово-экономические связи с ЕС.

Расширяется сотрудничество между Узбекистаном и странами Северной и Южной Америки, в частности с США. С утверждением независимости Узбекистан получил возможность установления прямых контактов с близкими по духу, вероисповеданию, обычаям и традициям странами мусульманской цивилизации в Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. Развитие экономических отношений Узбекистана с этими странами так же имеет позитивную динамику [2].

Другим важным направлением является сотрудничество со странами СНГ, в рамках которого государства-участники могут согласовывать свои позиции для реализации как общих, так и собственных национальных интересов на многосторонней и двусторонней основах.

Для Узбекистана вхождение в мировой рынок происходит на фоне реформирования и обновления всей политической, экономической и социальной жизни. Республика вступила на путь рыночной трансформации, не имея готовой модели социально-экономических преобразований. Необходимо было не только модернизировать экономику государства, но и создать принципиально новые методы и механизмы его включения во внешнеэкономическую деятельность с учетом специфических особенностей страны.

Политика Узбекистана по развитию международного торгово-экономического сотрудничества Узбекистан проводит большую работу по формированию открытой рыночной экономики, основой которой является широкое участие страны в мирохозяйственных связях и международном разделении труда.

Узбекистан активно включился в многостороннее международное экономическое сотрудничество. В настоящее время наиболее динамично отношения республики развиваются с такими ведущими странами мира, как ФРГ, США, Великобритания, Япония, Франция, Италия, Республика Корея, Турция, Китай [3].

Одной из основ внешнеторговой политики республики является разработка и реализация целостной программы, направленной на повышение конкурентоспособности национальной экономики развитие и расширение экспортного потенциала страны. Цель программы - обеспечение условий для устойчивого роста объемов экспорта и

совершенствование его структуры на основе максимального использования и развития имеющегося ресурсного и производственного потенциала.

Экспортные поставки осуществляются в 78 стран мира. Произошли существенные изменения в структуре экспорта, в частности, уменьшилась доля экспорта сырьевых ресурсов, и одновременно увеличились объемы экспорта готовой продукции, в том числе с глубокой степенью переработки.

За счет освоения собственного производства сократился импорт по многим видам изделий и продукции, в том числе топлива, обуви, алкогольных и безалкогольных напитков. Вдвое сократился импорт продовольственных товаров и товаров народного потребления.

Около 74% общего объема импорта приходится на импорт оборудования и товары производственно-технического назначения, что соответствует стратегическим целям развития экономики республики.

Узбекистан проводит планомерную политику по либерализации своего внешнеторгового режима и его адаптации к требованиям ВТО.

Рост ВВП в Узбекистане остался на высоком уровне с середины 2000-х годов. Это связано прежде всего с благоприятными условиями торговли экспортными товарами страны (медь, золото, природный газ и хлопок), макроэкономическим управлением правительства и ограниченным доступом к международным финансовым рынкам. В 2014 году экономика выросла на 8,1%. Этот сильный рост несколько снизился в 2015 году (8%) и 2016 (7,8%). Рост прогнозируется на уровне 7% в 2017 году и 7,3% в 2018 году. Такие уровни роста делают Узбекистан одной из наиболее динамичных экономик СНГ (<http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-05/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-uzbekistanom-v-1-kv-2017-g/>).

После обретения независимости власти Узбекистана выбрали стратегию постепенной реформы и замещения импорта, направленную, в частности, на достижение энергетической самодостаточности. Предпринимательская политика правительства по диверсификации экономики, развитию экспорта и инвестициям, по-видимому, приносит результаты. Эта политика включает «Программу локализации производства готовой продукции», поощрение производства товаров народного потребления, помощь экспортерам, поддержку МСП и программу развития сектора услуг. Поэтому в настоящее время МСП используют большую часть рабочей силы. Пятилетняя государственная инвестиционная программа (2015-2019 гг.) Поддерживает экономическую деятельность, особенно в строительном секторе. В этом году Узбекистан пострадал от снижения внешнего спроса на его экспорт и снижения цен на сырьевые товары, в то время как внутренний спрос также снизился. В 2016 году инфляция оставалась высокой (11,5%), и эта тенденция, как ожидается, продолжится в 2017 году. Национальная валюта, сума, была обесценена, что может повлиять на стоимость импорта. С другой стороны, государство стремилось снизить налоги, а также контролировать дефицит. Более того, страна имеет значительные финансовые резервы (ее Фонд развития и реконструкции провел более 15 млрд долларов США по последним результатам), а государственный долг низкий.

После принятия решения о сокращении импорта узбекского газа в начале 2015 года Россия заключила соглашение о поставках газа с Узбекистаном в марте 2017 года на следующие пять лет. В то же время узбекско-китайские отношения значительно улучшились, а двусторонняя торговля достигла 4,2 млрд. Долл. США в 2016 году и к 2020 году ожидается увеличение до 10 млрд. Долл. США.

Узбекистан страдает от слаборазвитой банковской системы, которая жестко контролируется государством. Он намеревается внести свой вклад в развитие частного промышленного сектора, но уровень коррупции остается высоким. Узбекистан не решался провести приватизацию, хотя некоторые из них начинаются в 2016 году. Страна остается высоко централизованной и национализированной. Наконец, с точки зрения делового климата в Узбекистане все еще есть много возможностей для улучшения.

Таблица 1

ВВП УЗБЕКИСТАНА (2014-2018 гг)

Основные показатели	2014	2015	2016	2017	2018 (e)
ВВП (млрд. долл. США)	63,18	65,40 e	66,50	68,32	71,82
ВВП (постоянные цены, годовые% изменения)	8,1	8,0	7.8 e	6,0 e	6,0
ВВП на душу населения(долл. США)	2064	2,112 e	2,122 e	2154	2238
Общий валовой долг правительства (в% от ВВП)	7,1	10,3	11,6 e	13,2 e	12,2
Уровень инфляции (%)	9,1	8,5	8,0 e	8,6	8,8
Текущий счет (миллиарды долларов США)	1,07	-0,36	0,91	1.43 e	1,12
Текущий счет (в% от ВВП)	1,7	-0,5	1.4 e	2,1	1,6

Источник: МВФ - Всемирная экономическая база данных 2016

Примечание: (e) Оценочные данные

Согласно данным информационной службы Министерства экономики Республики Узбекистан сектор услуг остается крупнейшим сектором в Узбекистане, что составляет 46,8% ВВП страны, тогда как промышленность и сельское хозяйство составляют 33,9% и 19,3% ВВП соответственно (<http://uz24.uz/economics/v-2017-godu-vneshnetorgoviy-oborot-uzbekistana-sostavil-okolo-27-mlrd>).

Более того, страна богата природными ресурсами: уголь, цинк, медь, вольфрам, уран и серебро. Узбекистан также является крупным производителем газа и нефти и работает над развитием своей отрасли, включая сектора машиностроения, металлургии, пищевой промышленности, химической продукции, удобрений и строительных материалов (Таблица 2).

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПО СЕКТОРАМ

	Сельское хозяйство	Промышленность	Сервисы
Занятость по секторам (в% от общей занятости)	29,0	23,9	47,1
Добавленная стоимость (в% от ВВП)	+17,6	32,9	49,5
Добавленная стоимость (годовой% изменения)	6,6	6,7	11,4

Источник: Всемирный банк, 2016. Из-за округления сумма процентов может быть меньше / больше 100%.

Россия, на долю которой приходится около 20% объема внешней торговли Узбекистана, является важнейшим торгово-экономическим партнером РУ. По итогам 2003 г. объем товарооборота достиг 998,7 млн долл. США (рост на 25%), в 2004 г. — 1379,0 млн долл. (рост на 38%). В 2005 г. объем двусторонней торговли достиг 1,762,7 млрд долл.,

увеличившись на 27,7% по сравнению с 2004 г. В 2006 г. товарооборот России и Узбекистана составил 2,4 млрд долларов США [5].

Внешнеторговый оборот Узбекистана в 2017 году составил около \$27 млрд.

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-декабрь 2017 года составил около \$27 млрд. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

В 2017 году экспорт Узбекистана составил около \$14 и импорт – \$13,0 млрд. Сальдо внешней торговли составило \$945,5 млн.

За последние годы в республике изменилась структура экспорта и наблюдается увеличение почти по всем группам товаров и услуг.

Экспорт машин и оборудования увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60,1%, за счет экспорта трансформаторов и аккумуляторов на 54,8%, кабельно-проводниковой продукции на 33,3%, котлы, оборудование и механические приспособления и их части на 24,0%.

Объем экспорта продовольственных товаров увеличился на 26,1%, за счет увеличения экспортных поставок алкогольных и безалкогольных напитков на 61,1%, пшеницы на 32,2% и плодоовощной продукции и продуктов ее переработки на 15,6%.

Увеличение объемов экспорта черных и цветных металлов на 29,5% наблюдается за счет увеличения цинка и изделий из него на 47,5%, алюминия и изделия из него на 80,0% и меди и изделий из нее на 34,7%.

В структуре импорта основная доля приходится на машины и оборудование – 38,9% и химическую продукцию и изделия из нее – 16,5%.

Доля услуг в общем объеме экспорта составляет 25,1%, где 11,5% занимают транспортные услуги, а 11,3% приходится на услуги поездки.

Доля услуг в общем объеме экспорта составляет 25,1%, где 11,5% занимают транспортные услуги, а 11,3% приходится на услуги поездки.

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами являются Россия, Казахстан, Украина, Кыргызстан и Таджикистан, на долю которых приходится 28,7% внешнеторгового оборота, среди других стран – Китай, Турция, Республика Корея, Германия, Афганистан, Бразилия, Индия, Иран, Латвия, Литва, Франция, США, Италия, на долю которых приходится 41,6% всего внешнеторгового оборота.

Объем экспорта плодоовощной продукции и продуктов ее переработки составил \$708,8 млн., или увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6%.

Из общего объема плодоовощной продукции и продуктов ее переработки доля плодов и ягод составляют 35,9% (увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,0%), овощи - 30,7% (на 18,6%), виноград – 22,5% (на 12,2%), продукты переработки плодов и овощей - 4,1% (на 49,9 %).

Основными внешнеторговыми партнерами являются Казахстан (из общего объема 46,7 %), Россия (18,0%), Афганистан (6,6%), Китай (5,7%), Турция (4,5%), Кыргызстан (4,3%) и Ирак (1,7%).

По итогам 2017 года доля экспорта текстильной продукции в общем объеме экспорта составила 8,1%.

Объем экспорта текстильной продукции составил \$1,13 млрд. или увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,8%.

Узбекистан имеет крупную текстильную промышленность и занимает шестое место в мире по производству хлопка. Страна также производит шелк и шерсть и пытается диверсифицировать свое сельское хозяйство в сторону фруктов и овощей. Несмотря на то, что в период советской власти производство традиционных ремесел, таких как шелковое умирание и ковровое ткачество, отрасль процветала с тех пор, как страна обрела независимость.

Список литературы:

1. Каримов И. А. Узбекистан, по пути углубления экономической реформы. Gora Publishers, 1995.
2. Khan S. M. Uzbekistan-Pakistan Bilateral Relation: New Prospects & New Opportunities // *Defence Journal*. 2017. Т. 20. №. 6. С. 32.
3. Isomidinova G., Singh J. S. K. Determinants of financial literacy: a quantitative study among young students in Tashkent, Uzbekistan // *Electronic Journal of Business & Management*. 2017. Т. 2. №. 1. С. 61-75.
4. Robner R., Zikos D. The role of homogeneity and heterogeneity among resource users on Water Governance: Lessons learnt from an economic field experiment on irrigation in Uzbekistan // *Water Economics and Policy*. 2017.
5. Isomidinova G., Singh J. S. K. Determinants of financial literacy: a quantitative study among young students in Tashkent, Uzbekistan // *Electronic Journal of Business & Management*. 2017. Т. 2. №. 1. С. 61-75.

References:

1. Karimov, I. A. (1995). Uzbekistan on the way of deepening economic reforms. Uzbekistan.
2. Khan, S. M. (2017). Uzbekistan-Pakistan Bilateral Relation: New Prospects & New Opportunities. *Defence Journal*, 20(6), 32.
7. Isomidinova, G., & Singh, J. S. K. (2017). Determinants of financial literacy: a quantitative study among young students in Tashkent, Uzbekistan. *Electronic Journal of Business & Management*, 2(1), 61-75.
8. Robner, R., & Zikos, D. (2017). The role of homogeneity and heterogeneity among resource users on Water Governance: Lessons learnt from an economic field experiment on irrigation in Uzbekistan. *Water Economics and Policy*.
9. Isomidinova, G., & Singh, J. S. K. (2017). Determinants of financial literacy: a quantitative study among young students in Tashkent, Uzbekistan. *Electronic Journal of Business & Management*, 2(1), 61-75.

*Работа поступила
в редакцию 24.01.2018 г.*

*Принята к публикации
28.01.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Мирмуминов М., Акбаров Б. Международные экономические отношения Республики Узбекистан. Политика Узбекистана по развитию международного торгово-экономического сотрудничества // *Бюллетень науки и практики. Электрон. журн.* 2018. Т. 4. №2. С. 355-360. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/mirmuminov-akbarov> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Mirmuminov, M., & Akbarov, B. (2018). International economic relations of the Republic of Uzbekistan. Politics of Uzbekistan on development of international trade-economic cooperation. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 355-360